

PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO

Caracterização do produto técnico/tecnológico

Organização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)

Discente: Leandro Alberto Da Cruz Demosthenes (Turma 2022.2)

Docente orientador: Prof. Dr. Favio Akiyoshi Toda

Dissertação vinculada: Avaliação do retorno social do investimento: um estudo de caso do CTSA do ifam/campus tefé

Data da defesa: 15/07/2024.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Campus de Tefé – Interior de Manaus

Classificação: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré- estabelecidos).

Produtos técnicos/tecnológicos:

Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação) Empresa ou organização social inovadora

Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis

Relatório técnico conclusivo

Tecnologia Social

Norma ou marco regulatório

Patente

Produtos/Processos em sigilo Software / Aplicativo

Base de dados técnico- científica

Produtos de formação, comunicação e difusão do conhecimento:

Curso para Formação Profissional

Material didático

Capacitações e Treinamentos

Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa – Projeto de Pesquisa 1.1. – Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras.

Linha de Pesquisa vinculada à produção – LINHA 1 – Gestão de Processos, Projetos, e Tecnologias nas Organizações.

Aplicabilidade (descrição da abrangência realizada) – Este relatório descreve o Produto Técnico Tecnológico (PTT) como complemento à dissertação de mestrado profissional, desenvolvida para o ambiente organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), que visa propor a avaliação do retorno social (*SROI*) do investimento realizado no Curso Técnico na modalidade Subsequente em Agroecologia no IFAM/Campus Tefé. O estudo teve início com a realização de uma pesquisa bibliográfica e documental acerca da metodologia *SROI* e de suas etapas para concretização do rácio *SROI*. Além disso, essa parte introdutória foi fundamental para definir e compreender o escopo da pesquisa e identificação do stakeholders principais no desenvolvimento do curso. (...)

Replicabilidade – O estudo possibilita a reprodução em outros projetos e programas do IFAM, pois corrobora com o objetivo macro desta instituição de ensino, em desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Além de estar atrelado a função de traduzir em informações valiosas o retorno social do investimento que é aplicado nos diversos cursos em desenvolvimento na instituição. Assim, outros Campi da instituição, bem como em outros Institutos Federais e Universidades no Brasil, a metodologia *SROI* pode ser aplicada e desenvolvida na busca da tradução em análise de impacto dos cursos ofertados. Desta forma, a metodologia *SROI* possibilita a adaptação em diferentes realidades, contextos e nuances.

CONCLUSÃO

O presente estudo aplicado teve como objetivo principal avaliar o retorno social do investimento realizado no CTSA por meio da aplicação da metodologia *SROI*. A metodologia adotada foi cuidadosamente estruturada para seguir todas as etapas da *SROI*, buscando estabelecer um percurso claro para alcançar os objetivos propostos nesta

pesquisa. As entrevistas realizadas foram essenciais para compreender as mudanças e as características dos stakeholders envolvidos, permitindo identificar quais transformações foram alcançadas através do curso e quais foram as percepções dos participantes ao longo do projeto.

A primeira constatação importante deste estudo está na reflexão sobre o escopo dos projetos desenvolvidos e seus objetivos no desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade. Essa análise é fundamental não apenas para a aplicação da ferramenta SROI, mas também para uma reflexão crítica acerca dos objetivos do programa ou projeto em questão. Essa abordagem inicial permite uma compreensão mais profunda da visão a longo prazo das atividades e dos impactos esperados.

Outro aspecto relevante da pesquisa está relacionado à definição do escopo temporal, que pode afetar significativamente a coleta de dados e a aplicação da metodologia. A distância temporal entre os dados coletados e a execução do projeto pode dificultar a recuperação de informações, comprometendo, assim, a efetividade da ferramenta.

A segunda constatação do estudo está na identificação dos stakeholders que participam do desenvolvimento das atividades de um projeto ou programa. A depender do contexto, esses atores são cruciais para o alcance dos objetivos propostos. Ainda que a pesquisa reconheça a existência de diversos envolvidos no desenvolvimento da metodologia, é essencial identificar aqueles que de fato experimentam as mudanças pretendidas pelo projeto ou programa. Essa identificação é um passo além da simples aplicação da metodologia, uma vez que implica compreender a mudança real vivida pelos stakeholders impactados.

As constatações iniciais sobre a definição de escopo e identificação de stakeholders são fundamentais para orientar a condução do restante da pesquisa, na qual serão aplicadas as ferramentas metodológicas: entrevistas e questionários, (neste estudo, optou-se por não utilizar grupos focais), com o objetivo de compreender as mudanças ocorridas no desenvolvimento do projeto, que, neste caso, é o curso técnico em agroecologia.

A aplicação da metodologia SROI e suas etapas requer um tempo adequado para a análise das informações, para definição de escopo e identificação de stakeholders, bem como para a aplicação das ferramentas que possibilitam a compreensão das mudanças ocasionadas pela intervenção. Por essa razão, a disponibilidade temporal é crucial para a coleta e análise dos dados necessários à mensuração dos impactos gerados pelo projeto.

Os objetivos secundários deste estudo foram definidos a partir da aplicação da metodologia SROI, com foco na explicação e identificação dos stakeholders, elaboração do mapa de impacto e atribuição de valor às transformações observadas, além de calcular o índice de retorno social do investimento feito no curso.

As entrevistas revelaram que a pandemia de COVID-19 impactou negativamente o desenvolvimento do curso, que é altamente voltado para a prática. O isolamento social imposto pelo período pandêmico impediu a realização de atividades práticas, dificultando a absorção do conhecimento teórico pelos alunos. Ainda assim, constatou-se que, apesar dessa limitação, o conhecimento teórico transmitido é aplicado cotidianamente pelos alunos em suas vidas, seja em aspectos sociais, econômicos ou sustentáveis.

Outro ponto relevante está na análise da capacidade de envolvimento dos stakeholders no processo de avaliação do SROI. Quanto maior o número de partes interessadas envolvidas, maior será a robustez dos resultados alcançados, refletindo um impacto social mais significativo. Assim, a alocação adequada de tempo e recursos para incluir mais stakeholders no processo contribui para aumentar o valor social do impacto gerado.

Os resultados obtidos com relação ao impacto do curso, ao contrafactual, ao deslocamento e à atribuição a outros projetos indicaram que os alunos não tinham conhecimento prévio sobre a área, e o curso foi uma inovação para o desenvolvimento local. O curso também contribuiu para a valorização de saberes tradicionais ao alinhá-los ao conhecimento científico, destacando-se pela ausência de outras oportunidades de aprendizado na região. A análise também buscou identificar as mudanças que teriam ocorrido na vida dos participantes mesmo que eles não tivessem cursado o programa. Uma dispersão nos resultados sugere dificuldades na compreensão das questões do questionário, o que poderia ser solucionado com uma reformulação das perguntas para serem abordadas em entrevistas mais aprofundadas.

O cálculo do SROI é sensível a vários fatores, como a correta compreensão do custo do projeto, especialmente em contextos de ensino público, onde os dados nem sempre são claros e de fácil obtenção. Além disso, a inclusão de indicadores qualitativos e quantitativos pode ocasionar distorções se não for realizada de forma criteriosa.

Embora os resultados encontrados para os diversos cenários para o SROI não serem acima de 1,0, considera-se que mesmo diante da pandemia da COVID que avassalou o país e o mundo, os resultados observados por meio das entrevistas entre os poucos estudantes formados apresentaram resultados positivos e impactantes para a

sociedade, o que justifica a sua continuidade e crescimento para o desenvolvimento regional da cidade de Tefé.

Uma das recomendações decorrentes desta situação trágica ocorrida, é que novo estudo possa ser realizado no mesmo curso CSTA dentro de um contexto de normalidade.

Por fim, o estudo demonstra que a metodologia SROI é uma ferramenta poderosa para a análise do impacto social, destacando-se pelo envolvimento ativo das partes interessadas no processo de avaliação. Esse envolvimento permite revelar as dinâmicas criadas durante a execução do projeto e os impactos que ele gera na vida dos participantes. O foco principal da SROI não deve ser apenas nos resultados financeiros, mas no impacto social e nas transformações que esse investimento promove nas comunidades e nos indivíduos diretamente afetados.